

Конституційне та адміністративне право

УДК: 342.9

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17131130>

Роль та особливості нормативного застосування Єдиного закупівельного словника (ЄЗС) у процедурах публічних закупівель

Левандовський Чеслав Чеславович,

доктор філософії (PhD) в галузі знань 08 «Право», адвокат,

Україна, <https://orcid.org/0009-0005-7419-9205>

Прийнято: 17.08.2025 | Опубліковано: 31.08.2025

Анотація. Стаття присвячена комплексному аналізу ролі та особливостей нормативного застосування українського Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015 (ЄЗС) у системі публічних закупівель в Україні в контексті євроінтеграційних процесів та гармонізації національного законодавства з європейськими стандартами та його співвідношення до європейського єдиного закупівельного словника (CPV) (Common Procurement Vocabulary – CPV). Досліджено правове підґрунтя імплементації CPV як міжнародного стандарту класифікації товарів, робіт та послуг у сфері публічних закупівель, що забезпечує уніфікацію та стандартизацію закупівельних процедур на національному рівні.

Проаналізовано особливості адаптації єдиної європейської системи класифікації до специфіки української правової системи та практики публічних закупівель. Особливу увагу приділено дослідженню ролі ЄЗС та CPV як

інструменту забезпечення прозорості, недискримінації та справедливої конкуренції у закупівельних процедурах, а також його значення для статистичного аналізу та моніторингу ефективності використання публічних коштів.

Розглянуто функціонування ЄЗС в електронній системі «Прозорро» як технологічного рішення, що забезпечує автоматизацію процесів класифікації та пошуку закупівель. Проаналізовано ієрархічну структуру словника, принципи кодування предметів закупівель та механізми забезпечення точності й однозначності класифікації.

Виявлено ключові проблемні аспекти практичного застосування ЄЗС, зокрема складності у виборі відповідних кодів для специфічних товарів та послуг, неоднозначність інтерпретації окремих категорій класифікації, а також недостатність методичного забезпечення для замовників щодо правильного використання словника.

Запропоновано комплекс заходів для оптимізації нормативного регулювання та практичного застосування ЄЗС, включаючи розробку деталізованих методичних рекомендацій, вдосконалення автоматизованих засобів контролю у системі «Прозорро», посилення освітньої компоненти для учасників закупівельного процесу та створення механізмів оперативного вирішення спірних питань класифікації.

Ключові слова: адміністративне право, публічні закупівлі, Єдиний закупівельний словник (ЄЗС), Common Procurement Vocabulary (CPV) стандартизація, нормативне застосування, євроінтеграція, класифікація.

The role and specific features of the regulatory application of the Common Procurement Vocabulary in public procurement procedures

Cheslav Levandovskyi,

Doctor of Philosophy (PhD) in Law, Attorney, Ukraine,

<https://orcid.org/0009-0005-7419-9205>

Abstract. The article presents a comprehensive analysis of the role and specific features of the regulatory application of the Ukrainian Common Procurement Vocabulary DK 021:2015 within Ukraine's public procurement system, in the context of European integration and the harmonization of national legislation with European standards and its correlation with the European Common Procurement Vocabulary (CPV). The study examines the legal framework for the implementation of CPV as an international classification standard for goods, works, and services in public procurement, aimed at ensuring unification and standardization of procurement procedures at the national level.

The article analyzes the peculiarities of adapting the unified European classification system to the specifics of Ukraine's legal framework and procurement practices. Particular attention is paid to the role of Ukrainian Common Procurement Vocabulary and CPV as a tool for ensuring transparency, non-discrimination, and fair competition in procurement procedures, as well as its importance for statistical analysis and monitoring the efficiency of public spending.

The functioning of Ukrainian Common Procurement Vocabulary within the electronic procurement system Prozorro is examined as a technological solution that enables automation of classification and procurement search processes. The hierarchical structure of the vocabulary, the principles of procurement item coding, and

the mechanisms that ensure classification accuracy and clarity are analyzed in detail.

The study identifies key practical challenges in the application of Ukrainian Common Procurement Vocabulary, including difficulties in selecting appropriate codes for specific goods and services, ambiguity in the interpretation of certain classification categories, and the lack of methodological support for contracting authorities regarding the correct use of the vocabulary.

A set of measures is proposed to optimize both regulatory provisions and practical use of Ukrainian Common Procurement Vocabulary, including the development of detailed methodological guidelines, improvement of automated control tools within the Prozorro system, enhancement of training for procurement stakeholders, and the creation of mechanisms for promptly resolving classification-related disputes.

Keywords: administrative law, public procurement, Ukrainian Common Procurement Vocabulary DK 021:2015, Common Procurement Vocabulary (CPV), standardization, regulatory application, European integration, classification.

Постановка проблеми. Сучасна система публічних закупівель України переживає період активних трансформацій, спрямованих на приведення національних стандартів у відповідність до європейських вимог та міжнародних практик. У цьому контексті особливого значення набуває питання нормативного застосування українського Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015 (ЄЗС) як універсального інструменту класифікації товарів, робіт та послуг у сфері публічних закупівель.

Проблематика застосування ЄЗС у публічних закупівлях частково висвітлена в працях українських дослідників, зокрема В.К. Малолітневої, А.О. Сошникова, Т.І. Швидкої, які досліджували загальні питання гармонізації

системи публічних закупівель з європейськими стандартами [1; 2; 3].

Разом з тим, спеціалізоване дослідження саме нормативного аспекту застосування ЄЗС та CPV у національній системі закупівель потребує поглибленого аналізу, особливо в контексті практичних викликів, що виникають у процесі його імплементації.

З огляду на зростаючу складність предметів закупівель, розширення переліку інноваційних товарів та послуг, а також необхідність забезпечення максимальної прозорості закупівельних процедур, актуалізується потреба у дослідженні ефективності застосування ЄЗС як інструменту стандартизації та уніфікації. Особливої уваги потребують питання правильності вибору кодів класифікації, їх відповідності реальному змісту предмета закупівлі та механізмів попередження помилок у процесі кодування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження правових та практичних аспектів застосування класифікаційних систем у публічних закупівлях знайшли відображення у працях провідних вітчизняних та зарубіжних науковців. Значний внесок у розвиток теоретичних засад публічних закупівель зробили В.К. Малолітнева, яка у своїй монографії «Господарсько-правовий інститут публічних закупівель» комплексно дослідила правову природу закупівельних процедур та їх місце в системі господарського права [1].

Важливі аспекти стандартизації та уніфікації закупівельних процедур розглядали у своїх роботах А.О. Сошников, який аналізував інструменти публічного адміністрування у сфері закупівель [2], та Р.А. Джабраїлов, який досліджував публічні закупівлі як засіб державного регулювання господарської діяльності [4]. Є всі підстави погодитись з думкою цих науковців щодо необхідності комплексного підходу до регулювання закупівельних процедур, що включає як нормативно-правові, так і технологічні аспекти.

Особливу увагу питанням законодавчого регулювання публічних закупівель приділила Т.І. Швидка, яка у своєму навчальному посібнику детально проаналізувала механізми імплементації європейських стандартів у національне законодавство. Досліджуючи думки цієї вченої, варто відзначити її висновки щодо важливості технічної стандартизації як основи ефективного функціонування закупівельної системи [3].

Питання гармонізації української системи публічних закупівель з європейськими стандартами досліджували О. Шатковський та С. Яременко, які зосередили увагу на практичних аспектах адаптації міжнародних норм до національних умов. Їхній аналіз засвідчує критичну важливість уніфікованих систем класифікації для забезпечення прозорості та конкуренції у закупівлях [5].

У контексті міжнародного досвіду варто відзначити дослідження європейських науковців, зокрема роботи в рамках програми SIGMA, які аналізують методології оцінювання закупівельних систем та роль стандартизації у забезпеченні їх ефективності [6].

Враховуючи вищевикладене, слід констатувати, що попри наявність окремих наукових праць, присвячених різним аспектам публічних закупівель, комплексне дослідження ролі та особливостей нормативного застосування ЄЗС та CPV у національній системі закупівель залишається недостатньо розробленим. Це обумовлює актуальність та наукову новизну даного дослідження.

Мета статті полягає у комплексному аналізі ролі та особливостей нормативного застосування українського Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015 (ЄЗС) у процедурах публічних закупівель України, визначенні проблемних аспектів його практичного використання та формулюванні пропозицій щодо оптимізації правового регулювання у цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Правове підґрунтя для застосування Єдиного закупівельного словника в Україні було закладено з прийняттям Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII. Цей нормативний акт не лише визначив загальні засади функціонування системи публічних закупівель, а й встановив обов'язковість використання ЄЗС як універсального інструменту класифікації предметів закупівель [7].

Враховуючи євроінтеграційні прагнення України, новелізація ЄЗС у 2015р. та імплементація в його положення змісту CPV здійснювалася на основі положень Директиви Європейського Парламенту і Ради 2014/24/ЄС про публічні закупівлі. Цей документ визначає CPV як стандартну систему класифікації, що забезпечує уніфікований підхід до опису предметів закупівель у всіх країнах-членах Європейського Союзу. З огляду на це, застосування ЄЗС, створеного на основі CPV, в Україні стало важливим кроком на шляху гармонізації національного законодавства з європейськими стандартами [8].

Досліджуючи структуру нормативного регулювання, варто підкреслити, що ЄЗС інтегровано не лише у процедурні вимоги, а й у систему звітності та моніторингу. Зокрема, коди ЄЗС, а відповідно і CPV, використовуються для формування статистичних звітів, аналізу ринкових тенденцій та оцінки ефективності використання бюджетних коштів.

Єдиний закупівельний словник являє собою ієрархічну систему класифікації, що складається з восьмизначних цифрових кодів, організованих за принципом «від загального до конкретного». Основний код українського ЄЗС як і код європейського CPV складається з восьми цифр: перші дві позначають розділ (division), третя – групу (group), четверта – клас (class), п'ята – категорію (category). Остання, дев'ята позиція, завжди дорівнює нулю і використовується для перевірки правильності коду [9], [10]. Таким чином, можна обґрунтовано

вважати вважати, що Національний класифікатор України – Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 (ЄЗС) [10] побудований на кодах європейського CPV [9].

З огляду на специфіку застосування у закупівельних процедурах, ЄЗС виконує декілька ключових функцій. По-перше, він забезпечує стандартизацію опису предметів закупівель, що дозволяє уникнути неоднозначностей та різночитань у тлумаченні технічних вимог. По-друге, ЄЗС сприяє підвищенню прозорості закупівельного процесу, оскільки потенційні учасники можуть легко ідентифікувати закупівлі, що відповідають їхній сфері діяльності.

Враховуючи технологічні особливості функціонування електронної системи закупівель «Прозорро», ЄЗС інтегровано у всі основні модулі платформи. Система автоматично генерує повідомлення про закупівлі на основі обраних кодів ЄЗС, забезпечує категоризацію оголошень та формує аналітичні звіти. Це дозволяє не лише спростити процес пошуку релевантних закупівель для потенційних учасників, а й забезпечити ефективний моніторинг з боку контролюючих органів [11].

Стандартизація ЄЗС та гармонізація цих кодів з CPV відповідає принципам стандартизації та ефективності, відображеним у рекомендаціях міжнародних організацій [12].

Варто звернути увагу на підхід, за якого ЄЗС розглядається не лише як технічний інструмент класифікації, а як важливий елемент забезпечення справедливої конкуренції. Правильне застосування кодів ЄЗС дозволяє максимально розширити коло потенційних учасників, оскільки постачальники можуть легко ідентифікувати закупівлі, що відповідають їхнім можливостям та спеціалізації.

Досліджуючи практичні аспекти застосування, варто відзначити, що CPV використовується не лише на етапі оголошення закупівлі, а й у процесі оцінки пропозицій та укладення договорів. Коди ЄЗС вказуються у планах закупівель, тендерній документації, пропозиціях учасників та договорах про закупівлю, що забезпечує наскрізну ідентифікацію предмета закупівлі на всіх етапах процедури.

Аналіз практики застосування ЄЗС у публічних закупівлях України засвідчує як значні переваги цієї системи, так і низку проблемних аспектів, що потребують уваги з боку як законодавця, так і правозастосувачів. Серед основних переваг варто виділити уніфікацію закупівельних процедур, що суттєво спрощує процес планування, проведення та моніторингу закупівель на всіх рівнях публічного управління.

З огляду на специфіку української економіки та особливості національного ринку товарів і послуг, застосування ЄЗС дозволило стандартизувати підходи до опису предметів закупівель незалежно від галузевої приналежності замовника чи території проведення процедури. Це особливо актуально для великих інфраструктурних проектів, де участь беруть постачальники з різних регіонів країни та іноземні компанії.

Водночас практика засвідчує наявність низки проблемних аспектів. Одним з найбільш поширених є складність вибору найбільш відповідного коду ЄЗС для специфічних товарів чи послуг, особливо у сферах високих технологій, інновацій або комплексних робіт та послуг, що поєднують елементи різних категорій. Досліджуючи думки практиків, можна констатувати, що особливі труднощі виникають або при недетальній класифікації товарів або при класифікації складних предметів закупівлі, наприклад ІТ-послуг, консультаційних послуг, окремих робіт і послуг у будівництві [12; 13].

Враховуючи динамічний розвиток ринку товарів і послуг, періодично виникають ситуації, коли існуючі коди ЄЗС не повною мірою відображають специфіку предмета закупівлі. Це призводить до вибору «найближчого» коду, що може створювати неточності у класифікації та ускладнювати пошук релевантних закупівель потенційними учасниками.

Особливої уваги потребує питання інтерпретації окремих категорій ЄЗС різними учасниками закупівельного процесу. Неоднозначність у тлумаченні окремих кодів може призводити до спорів між замовниками та учасниками, а також створювати підстави для оскаржень у контролюючих органах. Така ситуація призводить до необхідності розробки та впровадження офіційних роз'яснень щодо застосування найбільш проблемних категорій ЄЗС [15].

Враховуючи вищенаведене, Єдиний закупівельний словник (ЄЗС) відіграє ключову роль у забезпеченні дотримання фундаментальних принципів публічних закупівель – прозорості, недискримінації та справедливої конкуренції. Стандартизована система класифікації створює рівні умови для всіх потенційних учасників ринку, забезпечуючи їм можливість легко ідентифікувати релевантні закупівлі та приймати обґрунтовані рішення щодо участі у процедурах.

З огляду на принцип прозорості, застосування ЄЗС забезпечує відкритість інформації про предмет закупівлі для необмеженого кола осіб. Уніфіковані коди дозволяють будь-якому зацікавленому суб'єкту швидко знайти та проаналізувати закупівлі у певній сфері, порівняти умови різних процедур та оцінити ринкові тенденції. Це особливо важливо для малого та середнього бізнесу, який може не мати достатніх ресурсів для постійного моніторингу всіх закупівельних процедур.

Принцип недискримінації реалізується через забезпечення однакових можливостей доступу до інформації про закупівлі незалежно від розміру компанії, географічного розташування чи інших характеристик потенційного учасника. ЄЗС виступає своєрідним «універсальним перекладачем», що дозволяє подолати бар'єри, пов'язані з різним розумінням або описом однакових товарів і послуг різними суб'єктами ринку.

Досліджуючи функціональні можливості системи, варто відзначити наявність механізмів контролю правильності застосування ЄЗС. Система здійснює автоматичну перевірку формату коду, його наявності у базі даних та відповідності загальним вимогам до структури. Проте, як засвідчує практика, технічні можливості системи не завжди дозволяють виявити семантичні помилки, коли код формально правильний, але не відповідає реальному змісту предмета закупівлі.

Особливого значення набуває використання ЄЗС на основі кодів CPV для аналітичних цілей. Система «Прозорро» генерує різноманітні звіти та статистичні дані на основі кодів ЄЗС, що дозволяє аналізувати тенденції ринку, ефективність використання бюджетних коштів та виявляти потенційні ризики у закупівельних процедурах. Ці можливості активно використовуються як контролюючими органами, так і дослідниками для аналізу стану системи публічних закупівель.

Незважаючи на загалом позитивний досвід імплементації CPV у систему публічних закупівель України, практика виявила низку проблемних аспектів, що потребують системного вирішення. Одним з найбільш значущих викликів є складність адаптації європейської системи класифікації до специфіки українського ринку та національних особливостей економіки.

Особливо гостро ця проблема проявляється у сферах, де українська економіка має суттєві відмінності від європейських стандартів. Наприклад, у будівництві, сільському господарстві, енергетиці та ІТ-сфері існують специфічні товари та послуги, що не мають точних аналогів у європейських класифікаторах або потребують адаптації до національних технічних стандартів.

Логічно та обгрунтовано було б вважати, що вирішення проблем такого роду повинно вирішуватись шляхом створення відповідних офіційних роз'яснень повноважного органу у сфері публічних закупівель - Міністерства економіки, як це практикувалось в Україні раніше. Такий підхід відповідає існуючим практикам в країнах Європейського Союзу, наприклад Республіки Польща [15; 16].

Досліджуючи правозастосовну практику, можна виділити низку типових помилок у застосуванні ЄЗС ЄРВ. Серед найбільш поширених: вибір занадто загального коду замість більш конкретного, змішування кодів для товарів і послуг при комплексних закупівлях, неправильна класифікація інноваційних товарів та послуг. Ці помилки можуть призводити до зменшення кількості потенційних учасників або, навпаки, до участі нерелевантних постачальників.

Особливої уваги потребує проблема оновлення та актуалізації ЄРВ та відповідно ЄЗС відповідно до розвитку ринку товарів і послуг. Європейська система періодично оновлюється, проте процес адаптації цих змін до українського законодавства та практики може займати значний час, що створює розбіжності між реальними потребами ринку та наявними можливостями класифікації.

Враховуючи специфіку контрольної діяльності, виникають також питання щодо оцінки правильності застосування ЄЗС контролюючими органами.

Відсутність чітких критеріїв та методологій оцінки може призводити до суб'єктивних рішень та створювати правову невизначеність для замовників.

У контексті цього питання важливо звернутись і до міжнародного досвіду застосування CPV. Країни Європейського Союзу використовують CPV як основну систему класифікації у публічних закупівлях, проте підходи до її практичного застосування можуть суттєво відрізнитися.

З огляду на досвід країн Центральної та Східної Європи, які, подібно до України, здійснювали трансформацію своїх закупівельних систем відповідно до європейських стандартів, можна виділити декілька успішних практик. Зокрема, Польща розробила детальні методичні рекомендації щодо застосування CPV у будівництві, що суттєво зменшило кількість помилок та спорів у цій сфері [17].

Враховуючи виявлені проблемні аспекти та міжнародний досвід, доцільно сформулювати комплекс заходів для оптимізації нормативного регулювання та практичного застосування ЄЗС у публічних закупівлях України. Насамперед, необхідно розробити деталізовані методичні рекомендації щодо вибору та застосування кодів ЄЗС, які б враховували специфіку різних галузей економіки та типи закупівель.

З огляду на технологічні можливості системи «Прозорро», доцільно впровадити додаткові засоби автоматичного контролю правильності застосування ЄЗС, включаючи семантичний аналіз відповідності коду змісту предмета закупівлі. Досліджуючи потреби практики, важливо також створити систему оперативних консультацій для замовників щодо складних випадків класифікації.

Висновки. Проведене дослідження засвідчує, що Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 (ЄЗС) (CPV) відіграє значну роль у забезпеченні ефективного функціонування системи публічних закупівель України та її гармонізації з європейськими стандартами. Нормативне застосування ЄЗС стало

важливим інструментом реалізації принципів прозорості, недискримінації та справедливої конкуренції, що є основоположними для сучасної моделі публічних закупівель.

Наукова новизна даного дослідження полягає у системному аналізі особливостей нормативного застосування ЄЗС в українських реаліях та формулюванні науково обґрунтованих пропозицій щодо оптимізації правового регулювання у цій сфері. Виявлено, що основними перевагами впровадження ЄЗС є стандартизація закупівельних процедур, підвищення прозорості процесу та створення рівних умов для всіх учасників ринку.

Водночас дослідження виявило ключові проблемні аспекти: складність адаптації європейської системи класифікації до специфіки національного ринку, неоднозначність інтерпретації окремих категорій ЄЗС, недостатність методичного забезпечення для замовників та контролюючих органів, а також технічні обмеження існуючих засобів автоматичного контролю у системі «Прозорро».

У ході дослідження сформульовано комплекс конкретних пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання застосування ЄЗС:

- розробка деталізованих галузевих методичних рекомендацій щодо вибору та застосування кодів ЄЗС;
- удосконалення технічних засобів автоматичного контролю правильності застосування ЄЗС у системі «Прозорро» з впровадженням елементів штучного інтелекту;
- створення централізованої системи оперативних консультацій для замовників щодо складних випадків класифікації;
- впровадження обов'язкових освітніх програм та системи сертифікації для учасників закупівельного процесу;
- забезпечення регулярного оновлення національного законодавства

відповідно до змін у європейській версії ЄЗС.

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання його результатів органами державної влади для вдосконалення нормативно-правового регулювання публічних закупівель, контролюючими органами для підвищення ефективності наглядової діяльності, а також замовниками та учасниками закупівель для оптимізації практики застосування ЄЗС.

Перспективи подальших наукових досліджень у цій сфері включають: аналіз можливостей створення національних додатків до ЄЗС для специфічних українських товарів та послуг; дослідження ефективності впроваджених технологічних рішень; вивчення міжнародного досвіду країн з подібними економічними умовами; розробку методології оцінки якості застосування ЄЗС у закупівельних процедурах.

Список використаних джерел

1. Малолітнева В.К. Господарсько-правовий інститут публічних закупівель: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2020. 412 с.
2. Сошников А. О. Теоретичні засади здійснення публічних закупівель. *Часопис Київського університету права*. 2015. № 3. С. 221-225.
3. Швидка Т.І. Законодавче регулювання публічних закупівель : навч. посіб. / Т. І. Швидка ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 3-тє вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2023. 188 с. URL: https://pravo-izdat.com.ua/index.php?route=product/product/download&product_id=4856&download_id=1704 (дата звернення: 29.05.2025).
4. Джабраїлов Р.А., Малолітнева В.К. Публічні закупівлі як засіб державного регулювання господарської діяльності та реалізації цілей сталого розвитку. *Право України*. 2019. № 8. С. 156-174.
5. Шатковський О., Яременко С. Гармонізація системи державних

закупівель в Україні зі стандартами ЄС. Коментарі до законодавства України про публічні закупівлі. Грудень 2016. Посилання: https://adm.mk.court.gov.ua/userfiles/file/Admin_sud/koment%20pro%20publichni%20zakupivli.pdf (дата звернення: 30.05.2025).

6. Методологія оцінки публічних закупівель SIGMA. – Париж : Видавництво ОЕСР, 2016. Посилання: <https://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-1-200117.pdf> (дата звернення: 30.05.2025).

7. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 9, ст.89. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/922-19> (дата звернення: 30.05.2025).

8. Директива Європейського Парламенту і Ради 2014/24/ЄС від 26 лютого 2014 року про публічні закупівлі. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_052-14 (дата звернення: 30.05.2025).

9. Загальний словник закупівель (CPV). Європейська комісія. URL: <https://cpvcodes.eu/en/> (дата звернення: 30.05.2025).

10. Національний класифікатор України. Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1749731-15#Text> (дата звернення: 30.05.2025).

11. Офіційний портал електронних публічних закупівель України. URL: <https://prozorro.gov.ua> (дата звернення: 30.05.2025).

12. Рекомендація ОЕСР щодо державних закупівель. Париж : ОЕСР, 2015. URL: <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0411> (дата звернення: 30.05.2025).

13. Перелік закупівельних кодів, що визначають належність завдань, проектів (робіт) НПП. URL: <https://ibuhgalter.net/articles/460> (дата звернення: 30.05.2025).
14. Деякі випадки порушення порядку визначення предмета закупівлі. Тендерне агентство радник. Блог. URL: https://goszakupka.com.ua/blog/deyaki-vipadki-porushennya-poryadku-viznachennya-predmeta-zakupivli_1 (дата звернення: 30.05.2025).
15. Порядок визначення предмета закупівлі. Затверджено Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 15 квітня 2020 року № 708. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0500-20/print> (дата звернення: 30.05.2025).
16. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych. Dz.U. 2012 poz. 1372. URL: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120001372/O/D20121372.pdf> (дата звернення: 30.05.2025).
17. Herl Cyprian. Komisja Europejska porządkuje system kodów CPV. Portal „Co do zasady”. Zamówienia publiczne. 13.02.2020 <https://codozasady.pl/p/komisja-europejska-porzadkuje-system-kodow-cpv> (дата звернення: 30.05.2025).